

IV CONGRESO

**INTERNACIONAL
SOCIEDAD
CIENTÍFICA
ESPAÑOLA
PSICOLOGÍA SOCIAL**

CERTIFICA que:

León-Rubio, José María , Rivera-Rodríguez, Carmen, Vázquez-Morejón, Raquel han presentado la comunicación póster titulada: **Análisis longitudinal de los efectos del baile flamenco sobre el estado de ánimo y el bienestar psicológico colectivo** en el marco del IV Congreso Internacional de la SCEPS y XV Congreso Nacional de Psicología Social, celebrado On Line los días 1, 2 y 3 de octubre de 2020.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JMS', is centered below the text.

Dr. José Manuel Sabucedo
Presidente de la SCEPS